

УДК 745/749

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/20>

В.Б. Криса

Омский государственный педагогический университет

г. Омск, Россия

ОСОБЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНИК ДЕКОРИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНГОБАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДПИ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос практического изучения способов и приемов работы с ангобами на начальном этапе освоения технологии декорирования керамических изделий. Особое внимание уделяется принципам организации процесса обучения, характеру подачи учебного материала и отдельным рекомендациям по содержанию этапов работы.

Ключевые слова: ангоб, декорирование, керамика, обучение.

Успешность освоения профессией зависти от многих условий, но наиболее важным при подготовке специалиста в области декоративно-прикладного искусства является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного осуществления конкретного типа деятельности. Важность специальной подготовки, всестороннего и полного овладения практическими навыками обработки материала при обучении и подготовке специалиста декоративно-прикладного искусства отмечают многие исследователи и художники-педагоги. Эффективность подготовки специалиста по декоративно-прикладному искусству напрямую зависит от степени освоения технологии обработки выбранного конструкционного материала, способов и техник декорирования изделий. Практическое овладение приемами работы с материалом, знание художественных и выразительных возможностей того или иного способа изготовления и оформления позволяет выбирать оптимальные пути в работе над проектированием и изготовлением предметов декоративно-прикладного искусства, определять необходимые материалы и инструментальную базу, максимально полно раскрывать авторский и художественный замысел. По мнению М.В. Соколова знание деталей технологии, особенностей материала позволяет осваивать его художественные средства, прогнозировать результат и получать выразительные, высокохудожественные изделия [4, с. 46].

Наиболее полно связь между практическим владением материалом и конечным результатом проявляется в тех прикладных направлениях, где технология операционально объемна, сложна в освоении, в процесс разработки и изготовления изделий включено большое количество материалов, инструментов и оборудования. К таким направлениям относится керамика. Одним из ответственных этапов при выполнении изделий в керамике является выбор способов и приемов декорирования. От того, какой будет применен вариант

комбинации приемов и техник при оформлении, будут зависеть конечные потребительские качества изделий – внешний вид (декоративность, эстетичность, стилевое решение), качество покрытия, удобство пользования. В силу многообразия материалов, технологических решений у обучающихся чаще всего возникают сложности именно в освоении раздела «Декорирование изделий». Это вопросы понимания принципиальной разницы между основными подходами в декорировании (надглазурный и подглазурный декор), особенностей подготовки и применения материалов для декорирования, технологии нанесения материалов и покрытий на поверхность керамического изделия [1].

Для решения этих задач начинать изучение раздела «Декорирование изделий» при освоении практического курса «Художественная керамика» предпочтительно с техник росписи ангобом. Ангоб представляет собой окрашенную пигментами тонкодисперсную глину с различными добавками, улучшающих технологические характеристики ангоба (пластичность, адгезия, плотность и т.д.). Имея в основе около половины глинистых веществ, ангобы создают на поверхности изделия плотные, непрозрачные покрытия. При очень сильном упрощении можно сказать, что ангобы это керамические краски на основе глины. Современные технологии производства пигментов позволяют получать цветовую палитру ангобов достаточную для реализации основных художественных задач, как на стадии обучения, так и при выполнении профессиональных работ. Выбор ангоба и его применение на начальной стадии изучения способов декорирования в отличие от других материалов имеет ряд преимуществ. Это, в первую очередь, доступность, что позволяет в условиях учебной мастерской выполнять серии упражнений на освоение приемов и техник декорирования, отрабатывать и закреплять практические навыки, проводить дополнительные эксперименты с материалом на поиск цветовых откликов и сочетаний с другими техниками. Важными характеристиками ангобов являются: хорошая сохранность материала без изменения рабочих характеристик, отсутствие жестких требований к условиям хранения в отличие от большинства материалов для декорирования и дополнительных материалов (готовые составы глазурей, глазурные загустители, лаки, стабилизаторы глазурей и т.д.), совместимость с большинством видов керамики [2].

Покрытия ангобами имеют достаточно высокое качество и стабильный результат без существенных технологических дефектов. В процессе работы, если требуется корректировка или исправление изображения, отдельные фрагменты или все покрытие ангобом при необходимости можно убрать, не нарушив в целом общую структуру поверхности изделия. На начальных этапах освоения технологии декорирования эти два последних фактора являются хорошим стимулом, которые придают учащимся уверенности в собственных возможностях и желание работать. Ангобы можно приготовить самостоятельно, используя базовую формовочную массу и минимальный набор цветных пигментов. Самостоятельное приготовление решает задачи понимания общей технологии производства керамики и детального изучения ее отдельных составляющих [3].

Основные этапы по практическому изучению и освоению техник декорирования

керамических изделий ангобом аналогичны этапам проектно-технологической деятельности и воспроизводят в своем содержании основные операции декорирования керамики. К этим этапам относятся:

1. Теория с практическим показом пробных образцов ангобных покрытий, готовых составов и примеров готовых изделий. На этом этапе происходит аудиторное изучение особенностей ангобов, их видов, знакомство с требованиями к составу, приемам нанесения, рассмотрение используемых инструментов, изучается подготовка ангоба к работе.

2. Выполнение в керамическом материале пробных образцов по способам нанесения и видам техник: сплошное покрытие без глазури и покрытое прозрачной глазурью (рис. 1); подглазурное декорирование одноцветным ангобом в технике сграффито (гравировка по ангобному слою) (рис.2, 3); кистевая роспись цветными ангобами (рис. 4). На данном этапе работы происходит уточнение теоретических знаний и их перенос на практику. Самостоятельной работе отводится большая часть времени, в течение которой происходит практическое знакомство с ангобами, выполняются пробные образцы на цветовые отклики, проводятся эксперименты по смешиванию цветов, получению покрытий разной толщины, нанесению ангобов на разные керамические основы (грубая, тонкая, светлая, красножгущаяся, первично обожженная, сырая), отработка приемов корректировки и исправления нанесенного рисунка. При выполнении указной работы обязательным условием является детальная фиксация всей информации– маркировка каждого пробного образца, запись в рабочую тетрадь информации по пропорциям смешиваемых ангобов, названию техники, степени влажности керамической основы, способа нанесения (кисть, тампон), толщины слоя ангоба и глазури, способа нанесения глазури (кисть, окунание). По окончании работы и проведения всех обжигов у каждого учащегося будет сформирована индивидуальная база данных. Это дает возможность быстрого доступа к пробному материалу, позволяет вспомнить детали и согласовывать технологическую и художественную составляющую при разработке эскизов.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис.4.

3. Разработка эскизов изделия по заданной теме. На основе собранного материала и полученных пробных образцов выполняются эскизы. На этом этапе работы разрабатывается технологическая схема изделия, в которой кратко обозначается анализ выбранной формовочной массы, способа формования, приемов декорирования будущего изделия, согласованность функции, формы изделия и выбранных техник декорирования. Аналитическая составляющая позволяет учащимся самостоятельно определять нужную технологию изготовления и дополнительной обработки керамического материала исходя из назначения изделия и особенностей его декорирования.

4. Подготовка материалов и изготовление изделия. Этот этап представлен максимально самостоятельной деятельностью и является результатом проведенной предварительной комплексной работы – поисковой, экспериментальной, технологической, проектной.

При изучении и практическом освоении техник декорирования ангобом в качестве базовых форм предпочтительно выбирать форму пласта (рис. 5) и простых геометрических тел (рис. 6), которые имеют достаточную рабочую поверхность, жесткую конструкцию и максимальный доступ для удобства нанесения ангобных и глазурных покрытий.

Включение работы с ангобами в начало освоения раздела «Декорирование керамических изделий» в виде структурного блока позволяет сделать подачу материала более цельной, понятной, способствует сформированию у обучающихся системного представления о технологии декорирования изделий, а также дает возможность получать художественно организованные, выразительные и технологически качественные изделия с минимальным браком (рис. 7, 8).

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Литература

1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М.: Высшая школа, 1984. 206 с.
2. Захаров А.И. Форма керамических изделий: философия, дизайн, технология. Томск , 2015. 224 с.
3. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М.: Высшая школа, 1979. 182 с.
4. Соколов М.В. Профессиональная подготовка художника декоративного искусства на основе активизации проектной деятельности // Педагогическое образование в России. 2015. №11. С. 43-46.